

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.332.14

DOI 10.5281/zenodo.15101974

**СВЕТЛИЧНАЯ Юлия Владимировна¹,
САВЕЛЬЕВА Татьяна Михайловна¹,
ГЛУХОВА Елена Александровна²**

¹ ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
ул. Державина, 2, Макеевка, Россия, 286123

² ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк,
Россия, 283001

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

Статья посвящена разработке методики оценки социальной устойчивости и социальной эффективности инвестиционных проектов как неотъемлемой части общего ожидаемого социально-экономического эффекта. В работе обоснована необходимость учета и прогнозирования социальных последствий при реализации инвестиционных проектов, выполнен анализ научных исследований и публикаций в направлении социального инвестирования, особенностей реализации инвестиционных проектов и обеспечения устойчивости системы на уровне региона, непосредственно оценки социальной эффективности и социальной устойчивости. Рассмотрены терминологические характеристики социальной устойчивости и социальной эффективности, выявлены отличия и взаимосвязи, отмечена необходимость одновременного контроля как параметров устойчивости в виде обеспечения долгосрочных положительных изменений при отсутствии негативных последствий для общества, так и в параметрах социальной эффективности, рассматриваемой как возможность удовлетворения социальных потребностей посредством роста уровня жизни населения, развития инфраструктуры, снижения социальной напряженности. Акцентировано внимание на необходимости выделения в отдельные блоки оценки социальной устойчивости и социальной эффективности с целью учета возможных рисков при реализации инвестиционных проектов, прогноза последствий, точного определения заинтересованных сторон. Охарактеризованы компоненты методики оценки социальной эффективности в виде блока показателей социальной устойчивости и блока индикаторов социальной эффективности; представлены источники информационного наполнения расчетов. Представлено решение для обеспечения сопоставимости полученных расчетных значений на основе использования бального метода, где максимальный балл присваивается результату, наиболее близкому к оптимальному значению. В исследовании предложен набор показателей для расчета уровня социальной устойчивости, характеризующий трудовой и производственный потенциалы, а также качество жизни населения. Соотношение предлагаемых показателей социальной устойчивости закладывается в основу разработки индикаторов социальной эффективности. Результаты расчета используются при формировании соответствующих рекомендаций в виде определения стратегических детерминант, а также разработки организационных мероприятий по обеспечению

устойчивости и социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов в административных границах территорий.

***Ключевые слова:** инвестиционный проект, социальная эффективность, социальная устойчивость, экономическая система, качество жизни, экономическое развитие, индикаторы.*

Введение. Реализация современных инвестиционных проектов должна быть ориентирована на развитие человеческого капитала, требуя при этом обязательного учета возможных социальных рисков в виде роста уровня безработицы, ухудшения условий жизни населения, повышения травматизма и т.д. Реализация проектов с высоким социальным эффектом способствует повышению уровня доверия общества к бизнесу и государству, формированию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и развитию регионов. Социальная эффективность и социальная устойчивость как результат реализации инвестиционных проектов предусматривает снижение уровня социального напряжения, рост качества жизни населения, развитие инфраструктуры, что в конечном итоге обеспечивает развитие территорий.

Проблемам обеспечения социальной эффективности и социальной устойчивости при реализации инвестиционных проектов посвящены труды широкого круга ученых. Так, концепции социального инвестирования представлены в работах А.А. Мироновой [1] и др.; особенности реализации инвестиционных проектов и обеспечения устойчивости системы на уровне региона представлен в научных трудах Л.Ю. Гербеевой [2], В.В. Матвеева [3], В.С. Кохановой [4], Л.И. Прониной [5, 6] и др.; аспекты влияния реализации инвестиционных проектов на устойчивость социально-экономических систем различного уровня освещены в разработках Н.В. Седых, В.Л. Зазимко [7], И.А. Дудургова [8], О.В. Захаровой, Н.Ю. Жеребятьева [9], В.Е. Крылова [10] и др.; проблематика оценки социальной эффективности и социальной устойчивости рассмотрена в исследованиях Н.Ю. Ковалевской, Г.В. Хомкалова [11], П.В. Разова, А.М. Маркиной, Е.А. Геронтьева [12], А.В. Гришиной [13], Н.А. Рытовой, В.Н. Беленцова [14], М.Б. Гуртнязова, А.С. Атаевой, А.А. Сатлыковой [15] и др. При достаточном научном интересе к вопросам социальной эффективности инвестиционных проектов актуальность исследований в данном направлении не снижется, что обуславливается постоянно растущей значимостью социальных аспектов развития экономики, качества жизни и стабильности в обществе.

Целью данного исследования является теоретическое обобщение и практическое применение основных положений оценки социальной эффективности и социальной устойчивости как результата реализации инвестиционных проектов. В качестве первичной цели рассматривается предоставление характеристики и определение причинно-следственных связей социальной устойчивости и социальной эффективности инвестиционных проектов, идентификация понятийно-категориального аппарата социальной устойчивости и социальной эффективности; вторичная цель предполагает анализ научных исследований в направлении оценки влияния реализации инвестиционных проектов на социальную составляющую; третичная цель связана с разработкой и обоснованием подхода к оценке социальной устойчивости и социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов на основе одновременного учета показателей устойчивости и результативности.

Материалы и методы. Методологической основой исследования является диалектический метод познания действительности (для установления сущностного значения понятий «социальная устойчивость», «социальная эффективность»); метод анализа и синтеза (для выявления особенностей применения методики оценки социальной устойчивости и социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов); системный подход (для обобщения результатов идентификации факторов, влияющих на

социальную устойчивость и социальную эффективность); графических изображений (для отображения алгоритма оценки, а также показателей, формирующих информационное наполнение).

Результаты. На современном этапе развития экономики реализация инвестиционных проектов выступает неотъемлемой частью стратегий развития экономических систем любого уровня – от предприятий до города, региона, макрорегиона, государства. В современных исследованиях, посвященных роли инвестиционных процессов, акцентируется внимание как на необходимости количественного наращивания инвестиций, так и на качественных преобразованиях экономики. Значительная роль отводится государственным инвестициям в цифровизацию экономики, реализацию инфраструктурных проектов, что создает условия для привлечения частных средств, стимулирования интересов инвесторов к тому или иному объекту [6; 8-10]. При этом целевые установки инвестиционных проектов должны ориентироваться на соблюдение баланса интересов заинтересованных сторон в виде инвесторов, территориальных общин, государства, формируя предпосылки качественных преобразований и развития территорий в целом. Создание привлекательных локаций для инвесторов на основе применения современных технологий, включая цифровизацию, развитие человеческого капитала обуславливает перспективы роста благосостояния регионов, что становится важнейшим фактором социально-экономического развития на уровне государства [5].

В данной связи социальная эффективность и социальная устойчивость при реализации инвестиционных проектов играют ключевую роль, так как инвестиции должны не только обеспечивать экономическую выгоду, но и способствовать долгосрочному социальному развитию. Конечной целью симбиоза экономической выгоды и социальной эффективности выступает рост качества жизни населения. В научных кругах распространенной является трактовка устойчивости как базовой составляющей дальнейшего развития на различных уровнях экономических систем, приводящей к «...улучшению условий жизни населения...» [2]. Стоит отметить, что в профильных исследованиях достаточно широко используются понятия устойчивости и стабильности применительно к экономическим и социальным процессам: устойчивость связана с реакцией системы на изменения, способностью возвращаться в исходное состояние при воздействии внешних факторов; стабильность отражает постоянство и неизменность текущего состояния системы. В трудах ученых-экономистов устойчивость трактуется как способность системы «...выполнять свои функции и сохранять свои свойства, качественные и количественные характеристики элементов и взаимосвязей при неблагоприятном влиянии внешней среды...» [7]. Устойчивость также рассматривается как набор способностей системы: к возврату к первоначальному состоянию; к противостоянию внешним воздействиям, которые могут носить весьма жесткий и агрессивный характер; к сохранению своих основных элементов, несмотря на внешние воздействия [3; 4].

Поскольку достижение качественных преобразований, рассматриваемых как социально-экономическое развитие, предполагает существенные изменения, то устойчивость как свойство системы выступает предпочтительней стабильности, определяемой как нечувствительность к изменениям.

С учетом полученных трактовок устойчивости в долгосрочной перспективе в качестве частного ее случая может рассматриваться эффективность, нацеленная на оптимизацию затрат и повышение отдачи от реализуемых мероприятий. Понятия устойчивости и эффективности не тождественны, однако, за счет достижения баланса интересов в виде оптимизации ресурсов, снижения риска избыточных потерь, внедрения

действенных стратегий адаптации может быть достигнут паритет между расходом ресурсов, достигаемыми результатами и адаптацией к воздействию множества факторов как внешнего, так и внутреннего генезиса.

При реализации инвестиционных проектов социальная устойчивость находит отражение в обеспечении долгосрочных положительных изменений при отсутствии негативных последствий для общества. Данный факт особенно важен в условиях рыночной экономики, где перед инвестором, в первую очередь, стоит задача максимизации прибыли, а «...индивиды в большей степени самостоятельно несут ответственность за свое финансовое благополучие, а также за последствия своих действий или выбора, влияющих на их жизненные обстоятельства...» [1]. Поиск баланса интересов всех заинтересованных сторон является важным аспектом взвешенной государственной политики по поиску путей повышения социальной эффективности. При этом социальная эффективность инвестиционных проектов рассматривается сквозь призму полезности инициативы для общества, возможностей удовлетворения социальных потребностей посредством роста уровня жизни населения, развития инфраструктуры, снижения социальной напряженности. В рамках инвестиционных проектов обеспечение социальной эффективности и социальной устойчивости формирует предпосылки дальнейшего социально-экономического развития территорий. Таким образом, социальная устойчивость и социальная эффективность взаимодополняют друг друга, усиливая общий потенциал развития системы или организации.

Сложность оценки социальной устойчивости и социальной эффективности инвестиционных проектов обусловлена преобладанием качественных показателей, а также многогранностью социальных результатов, которые сложно оценить количественно. Для оценки социальной устойчивости и социальной эффективности до настоящего времени не разработаны универсальные стандарты и методики, а различные характеристики ожидаемого результата в социальном плане зачастую несопоставимы. Для решения выявленных противоречий в научной литературе предлагается «...оценка социальной эффективности либо посредством количественного измерения качественных показателей, либо посредством оценки косвенных последствий реализации проекта, имеющего социальную направленность...» [11]. При этом расчету социальной устойчивости уделяется значительно меньшее внимание, чем эффективности. Распространенным является мнение, что методика интегральной оценки социальной эффективности деятельности субъекта бизнеса наиболее близка к пониманию устойчивости [11-15]. Авторская точка зрения ориентируется на необходимость выделения в отдельные блоки оценки социальной устойчивости и социальной эффективности, что позволит выявить заранее направления, требующие оптимизации, учесть возможные риски, спрогнозировать последствия, определить заинтересованные стороны.

Для преодоления этих сложностей обычно используют комбинацию методов: финансовые расчеты, социологические исследования, качественные и количественные оценки, а также прогнозирование. Также требуется учитывать интересы всех сторон и интегрировать их ожидания в процесс планирования и оценки проекта.

Предлагаемая методика оценки социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов (рис. 1) ориентирована на расчет блока показателей социальной устойчивости и блока индикаторов социальной эффективности. Информационной базой расчета может выступать любой уровень системы, в рамках которых реализуется инвестиционный проект: предприятие, город, регион, государство. В зависимости от масштабов системы, определенных для оценки, показатели социальной устойчивости могут определенным образом корректироваться, что связано со спецификой информационного наполнения. При этом показатели социальной устойчивости

учитываются в расчете по темпам изменений, а индикаторы социальной эффективности определяются посредством соотношения показателей социальной устойчивости.

Рис. 1. Методика оценки социальной устойчивости и эффективности при реализации инвестиционных проектов*

* i, j – индексы наблюдений и факторов соответственно; направления позитивных изменений, принятых в оценке: $\rightarrow \max$, $\rightarrow \min$

Для показателей уровня социальной устойчивости и расчетных значений индикаторов социальной эффективности определяются критерии оценки. Учитывая тот факт, что расчет ориентирован на анализ темпа и характера зафиксированных изменений, то оптимальное значение зачастую определяется как максимальное в предпочтительной тенденции. Для обеспечения сопоставимости полученных расчетных значений

рекомендуется использование бального метода, при котором максимальный балл присваивается результату, наиболее близкому к оптимальному значению. Полученные бальные интерпретации позволяют выявить средний уровень устойчивости и эффективности, а их соотношение покажет перспективы качественных преобразований.

Ключевым этапом при рекомендованном подходе к оценке выступает определение показателей, формирующих аспекты социальной устойчивости, при выборе важна доступность информации, а также всесторонняя характеристика затрагиваемых в процессе реализации инвестиционного проекта аспектов (рис. 2).

Рис. 2. Показатели оценки социальной устойчивости и социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов

К показателям социальной устойчивости предложено отнести группу показателей: трудового потенциала; производственного потенциала; качества жизни населения. К группе индикаторов социальной эффективности отнесены соотношения элементов из блоков показателей социальной устойчивости.

Полученные результаты расчета служат основой для определения стратегических детерминант социальной устойчивости и социальной эффективности. Под стратегические детерминанты выполняется разработка организационных мероприятий по обеспечению социальной устойчивости и социальной эффективности. Основной целью служит создание предпосылок качественных преобразований на базе социальной устойчивости и социальной эффективности.

Формирование рекомендаций по результатам расчета выполняется в соответствии с параметрами, графически отраженными на рисунке 3.

Рис. 3. Формирование рекомендаций по результатам расчета социальной устойчивости и социальной эффективности при реализации инвестиционных проектов

В качестве стратегических детерминант социальной устойчивости и социальной эффективности стоит рассматривать факторы влияния, определяющие результат стратегии развития экономической системы, в рамках которой реализуется инвестиционный проект. К стратегическим детерминантам при реализации инвестиционных проектов в рамках той или иной экономической системы относят факторы внешней и внутренней среды, долгосрочных целей и интересов участников; возможных рисков и ожидаемых возможностей. Факторы внешней среды рассматриваются в виде социальных изменений под воздействием политики государства, сложившихся экономических предпосылок и выявленных тенденций рынка, инновационной оставляющей; факторы внутренней среды ориентированы на функционал инициаторов инвестиционных проектов. Указанные факторы учитываются при формировании целевых установок всех участников инвестиционного процесса – от инициаторов проекта до инвесторов, исполнителей, местных органов управления в виде государственных или муниципальных структур,

экспертного сообщества, общественности.

На основании выявленных стратегических детерминант формируются организационные мероприятия по обеспечению социальной устойчивости и социальной эффективности инвестиционных проектов. Организационные мероприятия направлены на достижение положительных социальных результатов и минимизацию рисков для целевой аудитории, окружающей среды и общества в целом. В зависимости от этапа реализации инвестиционного процесса в качестве организационных мероприятий отмечается анализ текущей социальной ситуации, выявление наиболее острых социальных проблем; идентификация целей и задач социальной устойчивости, привлечение заинтересованных сторон для обеспечения социального диалога, конкретизация мероприятий для обеспечения социальной устойчивости и социальной эффективности, мониторинг полученных результатов. Комплексная структура организационных мероприятий обеспечивает как непосредственную социальную устойчивость, так и долгосрочную социальную эффективность инвестиционных проектов. Реализация подобных мер позволяет не только улучшить жизнь людей, но и минимизировать социальные конфликты, повышая инвестиционную привлекательность и доверие со стороны общества.

Обсуждение результатов. В результате исследования предпринята попытка объединения параметров социальной устойчивости и социальной эффективности в рамках одной методики оценки результатов инвестиционных проектов. Существующие методики преимущественно ориентированы на оценку экономического эффекта, представляемого в количественном выражении. При этом социальный эффект в силу объективных трудностей его количественного выражения до настоящего времени не сопровождается утвержденной методикой оценки, зачастую подменяясь экспертной оценкой отдельных показателей. Подобный подход достаточно распространен, однако характеризуется рядом недостатков, связанных с субъективностью оценки, высокой степенью зависимости от квалификации эксперта, трудностями в достижении единства экспертов во мнении, высокой стоимостью услуг квалифицированных экспертов и т.д. В подобных условиях исследования, связанные с систематизацией доступных информационных ресурсов и их адаптацией под оценку социальной устойчивости и социальной эффективности, могут расширить доступный инструментарий анализа перспективности реализации того или иного инвестиционного проекта в конкретной локации. Информационная база для оценки в рамках предлагаемой методики может быть сформирована как на основе доступных статистических данных, так и на основе информации конкретных предприятий, в рамках которых реализуется инвестиционный проект. Ограниченный объем статьи не позволил продемонстрировать практику обработки данных, определяя перспективы дальнейших исследований.

Заключение. Таким образом, предлагаемая методика оценки социальной устойчивости и социальной эффективности реализации инвестиционных проектов учитывает одновременно количественные и качественные результаты, позволяющие своевременно выявлять возможные риски и дальнейшие перспективы. Обработка результатов оценки посредством соотношения темпов изменений индексов социальной эффективности и социальной устойчивости позволяет на ранней стадии выявлять тревожные сигналы для своевременной разработки корректирующих мероприятий или принятия решений о бесперспективности реализации инвестиционного проекта.

Список литературы

1. Миронова, А.А. Критический обзор концепции социального инвестирования / А.А. Миронова. – Текст : электронный // ЖИСП. – 2024. – №1. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskiy-obzor-kontseptsii-sotsialnogo-investirovaniya> / (дата обращения: 29.09.2024).

2. Гербеева, Л.Ю. Собственность региона как основа развития экономики территории / Л.Ю. Гербеева. – Текст : электронный // Вестник ОГУ. – 2024. – №8 (169). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobstvennost-regiona-kak-osnova-razvitiya-ekonomiki-territorii/> (дата обращения: 29.09.2024).

3. Матвеев, В.В. Устойчивость региональной экономики и структурные сдвиги: теория и практика / В.В. Матвеев. – Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2021. – №6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-regionalnoy-ekonomiki-i-strukturnye-sdvigi-teoriya-i-praktika/> (дата обращения: 30.09.2024).

4. Коханова, В.С. Исследования устойчивости социально-экономической системы в среде mathcad / В.С. Коханова, И.М. Маггерамов. – Текст : электронный // Научный вестник ЮИМ. – 2020. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-ustoychivosti-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemy-v-srede-mathcad/> (дата обращения: 30.09.2024).

5. Пронина, Л.И. Стратегия развития местного самоуправления в условиях реализации национальных проектов / Л. И. Пронина. – Текст : электронный // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2019. – №14-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya-v-usloviyah-realizatsii-natsionalnyh-proektov/> (дата обращения: 01.10.2024).

6. Пронина, Л.И. Благополучие регионов и муниципалитетов – важнейший фактор социально-экономического развития России / Л.И. Пронина. – Текст : электронный // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2020. – №3-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blagosostoyanie-regionov-i-munitsipalitetov-vazhneyshiy-faktor-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii/> (дата обращения: 01.10.2024).

7. Седых, Н.В. Теоретические аспекты влияния инноваций на устойчивость развития социально-экономических систем / Н.В. Седых, В.Л. Зазимко. – Текст : электронный // Структурная и технологическая трансформация России: проблемы и перспективы. От плана ГОЭЛРО до наших дней. – 2021. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-vliyanija-innovatsiy-na-ustoychivost-razvitiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem/> (дата обращения: 03.10.2024).

8. Дудургов, И.А. Анализ влияния инфраструктурных проектов на экономическое развитие региона / И.А. Дудургов. – Текст : электронный // Colloquium-journal. – 2024. – №4 (197). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyanija-infrastrukturnyh-proektov-na-ekonomicheskoe-razvitie-regiona/> (дата обращения: 03.10.2024).

9. Захарова, О.В. Потенциал теории практик для управления эколого-ориентированным социально-экономическим развитием / О.В. Захарова, Н.Ю. Жеребятьева. – Текст : электронный // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2024. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-teorii-praktik-dlya-upravleniya-ekologo-orientirovannym-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem> (дата обращения: 10.10.2024).

10. Крылов, В.Е. Регион – открытая социально-системный подход в изучении экономического явления – кластера / В.Е. Крылов. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2024. – №2(71). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyu-podhod-v-izuchenii-ekonomicheskogo-yavleniya-klastera> (дата обращения: 10.10.2024).

11. Ковалевская, Н.Ю. Методические аспекты оценки социальной эффективности инвестиций / Н.Ю. Ковалевская, Г.В. Хомкалов. – Текст : электронный // Baikal Research Journal. – 2020. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-otsenki>

sotsialnoy-effektivnosti-investitsiy (дата обращения: 12.10.2024).

12. Разов, П.В. Социальная эффективность малого и среднего бизнеса и ее роль в трансформирующемся российском обществе / П.В. Разов, А.М. Маркина, Е.А. Геронтьев. – Текст : электронный // Власть. – 2024. – №5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-effektivnost-malogo-i-srednego-biznesa-i-ee-rol-v-transformiruyuschemya-rossiyskom-obschestve> (дата обращения: 13.10.2024).

13. Гришина, А.В. Регулирующие и контролирующие функции государства в системе оптимизации развития бизнес-структур в условиях кризиса / А.В. Гришина. – Текст : электронный // Прогрессивная экономика. – 2024. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reguliruyushie-i-kontroliruyushie-funktsii-gosudarstva-v-sisteme-optimizatsii-razvitiya-biznes-struktur-v-usloviyah-krizisa> (дата обращения: 15.10.2024).

14. Рытова, Н.А. Социальная и экономическая эффективность в измерении социально-экономических противоречий: критерии и показатели / Н.А. Рытова, В.Н. Беленцов. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, №1. – URL: <https://esj.today/PDF/27ECVN123.pdf> (дата обращения: 01.11.2024).

15. Гуртнязов, М.Б. Стратегии устойчивого развития: обеспечение сбалансированного социального, экологического и экономического прогресса / М.Б. Гуртнязов, А.С. Атаева, А.А. Сатлыкова. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2024. – №2 (71). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-ustoychivogo-razvitiya-obespechenie-sbalansirovannogo-sotsialnogo-ekologicheskogo-i-ekonomicheskogo-progressa> (дата обращения: 09.11.2024).

Светличная Юлия Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», Макеевка, Россия

E-mail: y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Савельева Татьяна Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», Макеевка, Россия

E-mail: t.m.savelieva@donnasa.ru

AuthorID: 586056

Глухова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: glukhovahelen@mail.ru

ORCID: 0009-0001-1597-5471

AuthorID: 1203135

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

SVETLICHNAYA Yulia¹,
SAVELYEVA Tatyana¹,
GLUKHOVA Elena²

¹Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Derzhavina str., 2, Makeyevka, Russia, 286123

²Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

SOCIAL EFFICIENCY AND SOCIAL SUSTAINABILITY AS A RESULT OF INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION: ASSESSMENT METHODOLOGY

The article is devoted to the development of a methodology for assessing social sustainability and social efficiency of investment projects as an integral part of the overall expected socio-economic effect. The paper substantiates the need to take into account and predict social consequences when implementing investment projects, analyzes scientific research and publications in the area of social investment, features of implementing investment projects and ensuring the sustainability of the system at the regional level, and directly assesses social efficiency and social sustainability. The terminological characteristics of social sustainability and social efficiency are considered, differences and relationships are revealed, and the need for simultaneous control of both sustainability parameters in the form of ensuring long-term positive changes in the absence of negative consequences for society and in the parameters of social efficiency, considered as the ability to meet social needs through an increase in the standard of living of the population, infrastructure development, and a decrease in social tension is noted. Attention is focused on the need to allocate separate blocks for assessing social sustainability and social efficiency in order to take into account possible risks when implementing investment projects, predicting consequences, and accurately identifying stakeholders. The components of the methodology for assessing social efficiency in the form of a block of social sustainability indicators and a block of social efficiency indicators are characterized; sources of information filling of the calculations are presented. A solution is presented to ensure the comparability of the obtained calculated values based on the point method, where the maximum score is assigned to the result closest to the optimal value. The study proposes a set of indicators for calculating the level of social sustainability, characterizing the labor and production potential, as well as the quality of life of the population. The ratio of the proposed social sustainability indicators is the basis for developing social efficiency indicators. The calculation results are used to formulate relevant recommendations in the form of determining strategic determinants, as well as developing organizational measures to ensure sustainability and social efficiency in the implementation of investment projects within the administrative boundaries of territories.

Key words: *investment project, social efficiency, social sustainability, economic system, quality of life, economic development, indicators.*

References

1. Mironova, A.A. (2024) [Critical review of the concept of social investment]. *ZhISP*. 1, 171-182. (In Russian).
2. Gerbeeva, L.Yu. (2014) [Regional property as a basis for the development of the territory's economy]. *Bulletin of OSU*. 8 (169), 77-79. (In Russian).

3. Matveev, V.V. (2021) [Stability of the regional economy and structural shifts: theory and practice]. *Bulletin of the Udmurt University. Series "Economics and Law"*. 6, 970-975. (In Russian).
4. Kokhanova, V.S. (2020) [Research of the stability of the socio-economic system in the mathcad environment]. *Scientific Bulletin of YUIM*. 1, 37-41. (In Russian).
5. Pronina, L.I. (2019) [Strategy for the development of local self-government in the context of the implementation of national projects]. *Russia: trends and prospects for development*. 14-2, 555-560. (In Russian).
6. Pronina, L.I. (2020) [The welfare of regions and municipalities is the most important factor in the socio-economic development of Russia]. *Greater Eurasia: development, security, cooperation*. 3-1, 900-904. (In Russian).
7. Sedykh, N.V. & Zazimko, V.L. (2021) [Theoretical aspects of the influence of innovations on the sustainability of the development of socio-economic systems]. *Structural and technological transformation of Russia: problems and prospects*. 1. (In Russian).
8. Dudurgov, I.A. (2024) [Analysis of the impact of infrastructure projects on the economic development of the region]. *Colloquium-journal*. 4, 49-50. (In Russian).
9. Zakharova, O.V. & Zherybteva, N.Yu. (2024) [Potential of the theory of practices for managing environmentally oriented socio-economic development]. *Issues of public and municipal management.1*, 61-82 (In Russian).
10. Krylov, V.E. (2024) [Region – an open socio-systemic approach to the study of an economic phenomenon – a cluster]. *Bulletin of science*. 2(71), 111-115. (In Russian).
11. Kovalevskaya, N.Yu. & Khomkalov, G.V. (2020) [Methodological aspects of assessing the social efficiency of investments]. *Baikal Research Journal*. 4. (In Russian).
12. Razov, P.V. & Markina, A.M. & Gerontiev, E.A. (2024) [Social efficiency of small and medium-sized businesses and its role in the transforming Russian society]. *Power*. 5. 9-19. (In Russian).
13. Grishina, A.V. (2024) [Regulatory and control functions of the state in the system of optimization of business structures development in a crisis]. *Progressive economy*. 1. 115-129. (In Russian).
14. Rytova, N.A. & Belentsov, V.N. (2023) [Social and economic efficiency in measuring socio-economic contradictions: criteria and indicators]. *Bulletin of Eurasian Science*. 1 (15). (In Russian).
15. Gurtliyazov, M.B. & Ataeva, A.S. & Satlykova, A.A. (2024) [Sustainable development strategies: ensuring balanced social, environmental and economic progress]. *Bulletin of Science*. 2 (71). 67-70. (In Russian).

Svetlichnaya Yulia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Expertise and Real Estate Management, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Russia

E-mail: y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Saveleva Tatyana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Expertise and Real Estate Management, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka, Russia

E-mail: t.m.savelieva@donnasa.ru

AuthorID: 586056

Glukhova Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: glukhovahelen@mail.ru

ORCID: 0009-0001-1597-5471

AuthorID: 1203135

Received 25.11.2024